

муносабатларнинг мавжудлиги, ривожланиш хусусиятлари ҳақида асосий билимларнинг мавжудлиги; алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болалар, уларнинг ота-оналари, бўлажак логопедлар билан ўқув ва синфдан ташқари ишларда етарли даражада ўзаро бағрикенглик муносабатлар ўрнатиш (Т.Н. Адеева).

Ўқув жараёни субъектларининг инклюзив компетентлиги ва инклюзив компетенциясини ўрганишнинг энг қийин масалалари алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган бола ўқувчилар ва уларнинг алоҳида таълимга муҳтож тенгдошларида ушбу тоифаларни ўрганишдир. Тадқиқотчилар, асосан, ўқувчилар ўртасидаги коммуникатив ҳамкорликнинг хусусиятларини (Т.В. Вачков, Г.Т. Лискова, Е.Н. Коңдрашова, Е.М. Колесова), алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болаларга бағрикенглик муносабат масалаларини (Е.Ю. Клепцова, О.Ю. Коновалова, Н.С. Кожанова, М.А. Писаревская, Л.С. Фролова, С.А. Черкасова, К.С. Шалагинова), инклюзив синфда психологик иқлимни аниқлаш (Н.Л. Коновалова, О.А. Курмишова, И.А. Туниманова).

Амалиёт шуни кўрсатадики, алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болаларнинг кўплаб ота-оналари ўз фарзандларини умумий таълим муассасаларида ўқитиш истагини билдиради. Ушбу тоифадаги баъзи болалар учун умумий мактабда ўқиш алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган бола тенгдошлар орасида бўлиш тажрибасининг етишмаслиги билан боғлиқ бир қатор қийинчиликларни келтириб чиқаради. Алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болалар кўпинча махсус компенсацион болалар боғчаси гуруҳларига қатнайдилар, бу ерда ўқувчилар сони кам, бўлажак логопедлар томонидан кўпроқ эътибор берилади.

Шуни таъкидлаш керакки, ўқувчиларнинг инклюзив компетенциясига бағишланган ишлар деярли йўқ ва мавжуд тадқиқотлар фақат тавсифловчи хусусиятга эга.

Бўлажак логопедларнинг инклюзив компетенцияси биз томонидан ўқувчиларнинг турли хил таълим эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда ва алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болани умумтаълим муассасаси муҳитига киритишни таъминлайдиган келажакдаги логопедларнинг инклюзив таълим жараёнида касбий функцияларни бажариш, ривожланиш ва ўзини ривожлантириш учун шароит яратиш каби қобилиятини белгилайдиган интеграл шахсий таълим сифатида тушунилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Abidova N. Inclusive Education Of Children With Special Educational Needs / The American Journal of Social Science and Education Innovations. Vol. 3 No. 03 (2021). P. 476-480.
2. Лисовская, Т.В. Компетентностный подход во включенном (инклюзивном) образовании / Т.В. Лисовская // Дефектология. — 2006. — № 5. — С. 9-12.
3. Хитрюк, В.В. Готовность педагогов к инклюзивному образованию: ценностный аспект / В. В. Хитрюк // Вестник Московского городского педагогического университета. — 2013. — № 4. — С. 102-110.

ABALARNING IJODKORLIK QOBILIYATINI AUTOCAD DASTURIDAN FOYDALANISH ORQALI RIVOJLANTIRISH

S.M. Seytimbetov

*CHDPU o'qituvchisi, Chirchiq shahri, O'zbekiston Respublikasi,
elektron pochta: seytimbetov.s@cspu.uz*

Annotatsiya: maqolada talabalarning ijodkorlik qobiliyatini AutoCAD grafik dasturidan foydalanish orqali rivojlantirish imkoniyatlari ko'rib chiqildi. An'anaviy usulda (qo'lda) egri chiziqlar va sirtlarning yaqqol tasvirlarini qurish, ularni ikki o'lchamli chizmalarini tuzishga nisbatan bir necha marta ko'p mehnat talab qilishi, lekin ularni AutoCAD grafik dasturi yordamida bajarish osonligi va qulayligi tushuntirib o'tilgan

Kalit so'zlar: egri chiziqlar va sirtlar, sirtlarni konstruksiyalash, AutoCAD grafik dasturi, qattiq jismlar va sirtlar, ko'rinish, aylanish o'qi.

Ma'lumki, an'anaviy usulda (qo'lda) egri chiziqlar va sirtlarni yaqqol tasvirlarini qurish, ularni ikki o'lchamli chizmalarini tuzishga nisbatan bir necha marta ko'p mehnat talab qiladi. Lekin ularni AutoCAD grafik dasturi yordamida bajarish oson va qulaydir. Shuningdek,

AutoCAD grafik dastur sirtlarni konstruksiyalash jarayonida quyidagi grafik amallarni avtomatik bajarish afzalliklariga ega:

1. Sirtlarning o'zaro kesishuvini avtomatik bajarish;
2. Turli qirqimlar va kesimlar bajarish;
3. O'zaro kesishuvchi sirtlarni asosiy va qo'shimcha ko'rinishlarga o'tkazib, o'zaro vaziyatlarini o'zgartirish;
4. Ob'ektlarning yuzalarini tabiiy ranglarga bo'yash;
5. Bo'yalgan ob'ektlarni ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan aslidagidek holatda bajarish;
6. Konstruksiyalangan sirtlarni fazoning istalgan nuqtasidan ko'rish va kuzatish hamda uzluksiz namoyish etish;
7. Konstruksiyalangan sirtlarni tarkibiy qismlarga ajratish yoki aksincha bir butun jisimga keltirish;
8. Kesuvchi va kesiluvchi ob'ektlar uchun umumiy bo'lgan qismini yasash.

Sirtlarni konstruksiyalashda ikki o'lchamli asosiy ko'rinishlardan va uch o'lchamli izometrik tasvirlardan foydalaniladi.

«По сечениям» - kesim yuzalari o'zgarib boruvchi jismlarni yasash.

Bu buyruqdan foydalanib yasovchisining kesimi o'zgarib boruvchi va yo'naltiruvchisi egri chiziq bo'lgan sirtlar yasaladi. Masalan, yaratilayotgan obyekt sirti egri sirt bo'lib, uning boshlanish kesimi to'g'ri to'rtburchak ko'rinishida va yakunlovchi qismi esa aylanadan iborat bo'lsin. Yo'naltiruvchi sifatida biron tekis egri chiziq tanlansin (1-rasm, a)).

1-rasm

1. “По сечениям” buyruq tugmasi yuklanadi. So'ralgan kesim yuzalari ketma-ket ko'rsatiladi va “Enter” bilan tasdiqlanadi.

2. “Enter” bilan tasdiqlangandan so'ng “Задать опцию” - opsiyani berish so'raladi va unga javoban “Путь” yuklanib yasovchi yoy ko'rsatiladi. Natijada 1-rasm, b) dagidek kanal sirti hosil bo'ladi.

Ma'lumki, mashina va mexanizmlar tarkibining ma'lum qismini murakkab sirtlar tashkil etadi. Murakkab sirtlar esa, biz yuqorida ko'rib chiqqanimizdek yasaladi. Shunday ekan yuqorida keltirilgan jismlar va sirtlarni AutoCAD grafik dasturi yordamida chizishni o'zlashtirib, olingan tushincha, ko'nikma, malaka va tajribalar asosida sirtlarni oldindan berilgan muhandislik-geometrik shartlarga asosan konstruksiyalash mumkin bo'ladi.

Masalan: giperbolik paraboloid (egar) sirti oldindan berilgan muhandislik-geometrik shartlarga asosan konstruksiyalansin (2-rasm).

2-rasm

1. Konstruksiyanayotgan sirtning yasovchilari (parabola)ni va yo'naltiruvchilari (giperbola)ni yasab olamiz (3-rasm).

3-rasm

2. Endi "По сечениям" buyruq tugmasi yuklanadi. So'ralgan yasovchilar ko'rsatiladi va "Enter" bilan tasdiqlanadi. "Enter" bilan tasdiqlangandan so'ng "Задайте опцию" - opsiyani berish so'raladi va unga javoban "Направляющие" yuklanib yo'naltiruvchilar ko'rsatiladi (4-rasm, a). Natjada 4-rasm, b) dagidek egar sirti hosil bo'ladi.

Sirt yakuniy shaklni egallagandan so'ng uning statik va aerodinamik yuklarga bardoshlilik hisob kitobi amalga oshiriladi.

a)

b)

4-

rasm

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Maratovich, S. S. (2022). TALABALARNING IJODKORLIK QOBILIYATINI GEOMETRIK SHAKLLARNI PARAMETRLASH MASALALARI ORQALI RIVOJLANTIRISH. *BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(3), 27-32.
2. Seytimbetov, S. M. (2022). Muhandislik kompyuter grafikasi fanidan foydalanib talabalarning ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish. *Science and Education*, 3(11), 829-833.
3. Maratovich, S. S. (2022). TALABALARNING IJODKORLIK QOBILIYATINI KONSTRUKSIYALASH MASALALARI ORQALI RIVOJLANTIRISH. *ZAMONAVIY TA'LIM: MUAMMO VA YECHIMLARI*, 1, 114-119.
4. Alimov F. v/b "Kompyuter grafikasi va asoslar". -T.: "O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati". 2012-y.

БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРНИНГ МАНТИҚИЙ ФИКРЛАШ ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МОДЕЛИ ВА ТЕХНОЛОГИЯСИ

Тошпулатова Д.К.

Тошкент давлат педагогика университети ўқитувчиси
durdonatoshpulatova93@gmail.com

Аннотация. “Технология” атамаси чет эл усулларидан олинган бўлиб, у ерда турли хил ташкил этилган ўқув жараёнларини тавсифлаш учун фойдаланилади. Технологиялардан фойдаланиш дидактик муаммоларни ечишда ўқувчиларга таъсир ўтказиш усулларини такомиллаштиришга қаратилган.

Калит сўзлар. Изоҳли-иллюстрацияли ўқитиш технологияси, йўналтирилган таълим технологияси, ички механизмларни фаоллаштиришга қаратилган технологияси, дифференциалли ўқитиш технологияси.

“Технология” атамаси чет эл усулларидан олинган бўлиб, у ерда турли хил ташкил этилган ўқув жараёнларини тавсифлаш учун фойдаланилади. Технологиялардан фойдаланиш дидактик муаммоларни ечишда ўқувчиларга таъсир ўтказиш усулларини такомиллаштиришга қаратилган.

Педагогик технологияларнинг турлари жуда кўп, улар турли сабабларга кўра ажралиб туради. Дидактикада учта асосий технологиялар гуруҳи мавжуд

1. **Изоҳли-иллюстрацияли ўқитиш технологияси**, моҳияти бу ўқувчиларга маолумот бериш, ўқитиш ва уларнинг репродуктив фаолиятини ташкил қилишда ҳам умумий таълим, ҳам махсус (мавзу) кўникмаларини ривожлантириш.

2. Шахсий ўзини ўзи ривожлантиришга йўналтирилган таълимни субъектив асосга ўтказишга қаратилган ўқувчиларга йўналтирилган таълим технологияси.

3. Ички механизмларни фаоллаштиришга қаратилган ўқув услубига асосланган ривожлантирувчи таълим технологияси ўқувчининг шахсий ривожланиши.

Ушбу гуруҳларнинг ҳар бири бир нечта таълим технологияларини ўз ичига олади. Масалан, шахсга йўналтирилган технологиялар гуруҳига кўп даражали (табақалаштирилган) ўқитиш технологияси, жамоавий ўзаро ўрганиш, билимларни тўлиқ ўзлаштириш технологияси, модулли ўқитиш технологияси ва бошқалар киради. Ушбу технологиялар ўқувчиларнинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олиш, ўқитувчи ва ўқувчилар ўртасидаги ўзаро таъсир усулларини такомиллаштиришга имкон беради.

Энг машҳур ёки энг кўп ишлатиладиган технологияларни профессор И.В. Душина табиатшунослик фанларини комплекс ўқитишда қўллаган.

Тарбиявий иш услубларини шакллантириш технологияси қоидалар, намуналар, алгоритмлар, бирор нарсани тавсифлаш ва тавсифлаш режалари кўринишида тақдим этилади. Ушбу технология бир қатор дарсликларда кенг акс эттирилган ва кўплаб ўқитувчилар амалиётида жуда яхши ўзлаштирилган. Ўқитувчи биринчи навбатда ушбу технологияга эътибор қаратиши мақсадга мувофиқдир.

Йўналтирувчи сигнал варақалари технологияси (мантиқий маълумотномалар). Ўқишдаги мантиқий уланиш схемаларининг ўрни Н.Н. Баранский, “схемалар асосий ва асосийни ажратиб кўрсатишни ўргатади, мантиқий алоқаларни топишга ва ўрнатишга ўргатади, ўқувчиларга дарсни ўрганишда сезиларли ёрдам беради”. Ўқитувчилар доимий равишда алоқа схемаларидан фойдаланадилар.

Мактаб ўқувчиларининг ўқув фаолиятини шакллантириш технологияси. Ушбу технологиянинг моҳияти шундаки, ўқув фаолияти ўқувчиларнинг ўқув фаолиятининг махсус шакли сифатида қаралади. Бу ўқув вазифалари орқали билимларни эгаллашга қаратилган. Дарс бошида синфга дарс давомида ечиладиган тарбиявий вазифалар (доскада, плакатда ва ҳоказоларда) таклиф этилади ва дарс охирида ушбу вазифаларга мувофиқ ассимиляция натижаларини диагностика текшируви тестлар ёрдамида амалга оширилади. Технология ўқитувчи курс (бўлим, мавзу) бўйича ўқув вазифалари тизимини яратишини, унинг фаолияти ва у билан боғлиқ бўлган мактаб